

ABU RAYHON BERUNIYNING PEDAGOGIK QARASHLARI

Ikromova Rayhon

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat

O`zbek tili va adabiyoti universiteti 3-kurs talabasi

Annotatsiya. Biz ushbu maqolada Abu Rayhon Beruniyning pedagogik qarashlari, tarbiya va ta'lim haqidagi fikrlari bugungi kunda qanchalik ahamiyat kasb etishini yoritamiz. Beruniyning fikricha komil shaxsni tarbiyalashda nimalarga e'tibor qaratish kerakligi, tarbiya va ta'limni bir-biridan ajratmagan holda bilim berishning mohiyatini tushuntirib o'tamiz.

Kalit so`zlar. Pedagogika tarixi, pedagogik qarashlar, ta'lim-tarbiya, komil inson, talaba-o'quvchi, didaktika, metod.

Pedagogika fani tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, Vatanimizda yetishib chiqqan buyuk qomusiy olimlarning pedagogik qarashlarida olg'a surilgan insonparvarlik, komil insonni yetishtirish, yoshlarda insoniy fazilatlarni shakllantirish xususidagi g'oyalari, ta'lim, bilim berish, tarbiyalash vositalari, ta'lim va tarbiyani amalga oshirish usullari haqidagi tavsiyalari milliy pedagogika tarixi rivojiga qo'shgan hissalarini bugungi kunda ham yoshlar tarbiyasi uchun xizmat qilmoqda. Xuddi shunday qomusiy olimlarimizdan biri Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad al-Beruniy (973-1048) hisoblanadi. Alloma quyidagi pedagogik tamoyillar, o'quv-tarbiya shakllari va usullarining shaxsni kamolga yetkazishdagi o'rni va roli beqiyosdir. Bemniyning ta'kidlashicha, bilim olish va insoniyat yaratgan bilimlarni egallash uchun o'quvchi-talabdan dastlab axloqiy poklikni talab qiladi. Shuningdek, ta'lim bilan tarbiyaning bir butunligini ko'rsatadi, faqat shu birlikka amal qilgan shogirdlar kamolot sari bora oladi, deb ishontiradi. O'quvchi-talabalarning yaxshi o'qishi uchun muallim rostgo'y, savodxon, shogirdlariga prinsipial yumshoq muomalali bo'lishi kerak. Muallim o'quvchi-talabani doimo to'g'ri yo'lga boshlashi, uning sezgir va talabchan bo'lishi

lozimpligini uqtiradi. Zotan, o'quvchi-talabaga mehr-muhabbatli bo'lish ta'lim-tarbiya mezonidir. Beruniy o'qitish jarayoni muallimning o'qib-o'rgatishi, takrorlashi bilan bevosita bog'liq ekanini alohida uqtiradi. Shuningdek, u kitob o'qishning usul va metodlariga alohida e'tibor beradi. Kitoblarni shunchaki emas, balki fikrlab, kichik-kichik bo'limlarga bo'lib o'qish, hamma o'qilgan joylarini umumlashtirib, qayta o'qish haqida didaktik mulohazalar bildiradi. Beruniy o'qitishga faqat induktiv yo'l bilangina emas, balki deduktiv yo'l bilan ish tutish lozimpligini ta'kidlaydi. Bunda olim har qaysi metodni o'z joyida qo'llamoq zarurligini yaxshi bilgani ko'rinib turibdi. Bunday o'qish tafakkurni o'stirib, bilishning sifatini yaxshilaydi, aqliy bilimlarni boyitadi. Abu Rayhon Beruniy dastlab o'quvchi-talabaning ongli o'qishi, matnning hajmi kichik, mazmuni sodda, keyinchalik esa hajmi katta mazmuni murakkabroq bo'lganlarini o'qishga kirishishi, o'qish jarayonida taqqoslash, qiyoslashga e'tibor berish talabalarning ongli bo'lishiga asos solishini eslatib o'tgan. Olim o'qilganlarning hammasini qaytarib o'qish deganda, asosan, xato qilmay, so'zlarni buzmay, ortiqcha tovush ishlatmay, bo'g'inlarni tushirib qoldirmay, so'z urg'usini o'z o'mida qo'llab to'g'ri o'qishni ta'kidlaydi. O'qishning tez, to'g'ri va ifodali bo'lishi, o'qish davomida bolaning o'z-o'zini tuzatib borishi xatosiz o'qishga yordam beradi. Bunday o'qishda asosiy mazmunini tushunib so'zlarni to'g'ri talaffuz qilib va ifoda etilgan voqealarning ichki va tashqi mohiyatini anglab o'qishni ta'kidlaydi., Hozirgi vaqtda o'quvchi-talabaning savodli o'qishida to'rta asosiy tarkibiy qism, ayniqsa, ahamiyatlidir. Bular ongli, ifodali, to'g'ri va tez o'qishdir. Ular o'zaro ichki bog'lanish motivlariga ega. O'rta asrning buyuk donishmandi Beruniy o'qish haqida ana shu o'zaro bog'liqlik o'quvchi-talabalarning o'qish faoliyatini mukammallashtirishga, rivojlantirishga imkon yaratishini nazarda tutgan edi. Abu Rayhon Beruniy ilm olishda takrorlashni ustun qo'yadi, shu bilan birga, bilim berish xilma-xil yoki bilan, eng muhimi, o'quvchi talabani toliqtirmasdan, charchatmasdan turli vositalar bilan o'quvchi xotirasini kuchaytirish, tafakkurini boyitish va bilishni chuqurlata borish orqali amalga oshirilishi zarurligini uqtiradi. U haqiqiy maqsadga erishish uchun yo'lini to'sib turgan hamma noaniqliklar va

shubhalarni bartaraf qilish, bunda juda ehtiyotkorlik bilan harakatlanish lozimligi, o'zlashtirilgan bilimlar hayotda tajriba qilib olinmasa, bundan hech naf bo'lmasligi haqida gapiradi. X-XI asrlarda Beruniyning didaktikasidagi ta'lim berish usullari va metodlari ayrim jihatlarining soddaligi va qarama-qarshiliklariga qaramasdan, katta kashfiyotligi va ilmiyligi bilan qimmatlidir. Beruniy «Hindiston», «Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar», «Mineralogiya», «Geodeziya» kabi asarlarida inson va jamiyatning paydo bo'lishi, davlatni boshqarish siyosati, ijtimoiy adolat, jamoa faoliyati, mehnat taqsimoti va pul muomalasi, oila va nikoh munosabatlari masalalariga ham to'xtaladi. Beruniy inson va jamiyatning paydo bo'lishi masalasiga to'xtalib: «Qadimgi tarixlarning eng avvalgisi va eng mashhuri bashariyatning boshlanishidir», deydi. Beruniy kishilik jamiyati paydo bo'lishi haqida fikr yuritar ekan, insonlar o'rtasida tafovutlar bo'lsa-da, kishilarning ichki tuzilishi barchada umumiydir, degan xulosaga keladi. Ana shu nuqtayi nazardan xalqlarning turli ajdodlaridan paydo bo'lgan degan ehtimolni butunlay rad etdi. U inson bilan maymun o'rtasida o'xshashlik borligini juda ko'p ilmiy dalillar asosida tushuntirib beradi: «Ular a'zolarining o'xshashligi bilan, tashqi ko'rinishlari ham o'xshab ketadi». Beruniy fikricha, inson hayvondan aql bilan farq qiladi. Lekin mutafakkir insonning hayvondan farq qiladigan bu xususiyati qanday paydo bo'lganligini tushuntirganda, xudoga murojaat qilib, insonni xudo azaldan shunday yaratgan, deydi. Ayniqsa, mutafakkimning insonning jismoniy tuzilishi va butun faoliyatini aniqlashda jo'g'rofiy omilning roli haqidagi fikrlari katta ahamiyatga ega: «.. (odamlar) tuzilishlarining rang, sur'at, tabiat va axloqda turlicha bo'lishi faqatgina nasablarning turlichaligidan emas, balki tuproq, suv, havo va yer (odam yashaydigan joy)larning turlichaligidan hamdir». Beruniyning fikricha, pul tufayli faqat turli tovarlar ayirbosh qilinmay, balki begona kuch ham yollanadi: «Biri ikkinchisini yollaydi, ya'ni bir kishi ikkinchisiga adovatli shartnoma tufayli doimo ishlashi kerak, buning evaziga u mukofotlanadi». Yollanma mehnat orqali Beruniy faqat odil mehnat shartnomasini ko'ribgina qolmasdan, u har qanday majburiy mehnatga qarshi chiqib: «Zo'rlik va yollash orqali amalga oshadigan majburiy mehnat doim to'g'ri emas», degan xulosaga keladi. Eng muhimi, Beruniy davlat

xazinasida pul jamg'armalarini bo'lishini va ulami davlat vazifalarini bajarish hamda mukofotlar uchun sarflanishi zarurligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, Beruniy oltin, kumush va qimmatbaho toshlarning jamg'arilishi tufayli turli xil yovuzliklar, jinoyatlar, insonning haq-huquqini kamsituvchi g'ayritabiiy xatti-harakatlar sodir bo'lishini qoralaydi. Shu munosabat bilan Beruniy o'ziga zamondosh shoir Ahmad ibn Forisning quyidagi she'rini dalil sifatida keltiradi: Kishiga faqat uning dirhamlariga qarab baho berishadi. Biron kishida (aqalli) ikki dirham bo'lmasa, unga o'zining qaylig'i ham boqmay qo'yadi. Shu qadar xo'rlanadiki, unga nafrat bilan qaraydi. Hatto (begona) mushuklar ham uni bulg'ab ketadi. Ravshanki, pul va boyliklar o'rtasidagi mulkiy notenglik-ziqnalik, yolg'onchilik, munofiqlik va hushomadgo'ylikni, ayniqsa, kishilarning o'z bilimlariga, qobiliyatlari va axloqiy xislatlariga muvofiq bo'lmagan yuksak mavqeyini egallashlariga olib kelishi mumkin. Alloma ijtimoiy adolatga zo'ravonlik va inson qadr-qimmatini tahqirlashni qarshi qo'yadi: «Agar adolat butun kamolatning majmui bo'lsa, yomonlik - uning qarama-qarshisidir, butun nuqsonlarning yig'indisidir», - deb ta'kidlaydi. Olimning uqtirishicha, ba'zilar adolat niqobi ostida tuban va yaramas ishlar bilan shug'ullanadilar. Beruniy bunday yomonliklar-u, falokatlarning sababchisi adolatsizlik va qonunsizlikdir, deb tushunadi. Beruniy har qanday zo'rlik va adolatsizlik, istibdod va shafqatsizlikning ashaddiy dushmani edi, u faqat ijtimoiy jihatdagina emas, balki bu masalaga axloqiy-huquqiy nuqtayi nazardan ham yondashadi. Alloma jamiyatdagi axloqsizlikning eng yomon ko'rinishi zo'ravonlik va o'g'irlikdir, deb bunday toifadagi kishilarni jazolash va qayta tarbiyalash yo'llarini ko'rsatadiki, bu olimning insonparvar qonunshunos ekanligini tasdiqlaydi: «O'g'irlikka kelsak - o'g'irlangan narsaning miqdoriga qarab jazo beriladi. Ba'zan zo'r darajada va o'rta darajada xalqlarga ibrat bo'ladigandek jazo berib, goho qiynash va tovon to'latishga, goho xalq o'rtasiga chiqarib yoyish va oshkora qilish bilan to'xtatiladi». Beruniy bunday kishilarning axloqiy qiyofasini fosh etar ekan, «Ular o'z tubanliklari tufayli baxt-saodatga yolg'on-yashiq» yordamida erishishga intiladilar. Ular yomonlikdan hadiksirab yoki jur'atsizlik va qo'rquv oqibatida yolg'on gapiradilar. Hatto ular razolatdan aslo tap tortmaydilar, uyat va or-nomus

degan narsani bilmaydilar», deydi. Beruniy ta'lim berishicha, mard odam bo'lish - faqat so'zdagina emas, balki amalda ham haqqoniy bo'lish demakdir. Mard kishi haqiqat uchun kurashib, hech qanday ta'qib va xavf-xatarga qaramay yolg'onga qarshi kurashishi lozim. U bunday deb yozadi: «Yolg'ondan qochib haqiqatga amal qiladigan kishigina tahsin va maqtovga sazovordir... Agar haqiqat hatto sizning o'zingizga qarshi bo'lsa ham, haqiqatni ayting». Beruniy "Podsholar oldida rost gapni gapirishda ularning savlatlaridan qo'rqmang, ular gavgangizga hukmronlik qilishlari mumkin, ammo vijdoningizga tega olmaydilar» deb ta'lim bergan.

Shunday qilib, Abu Rayhon Beruniyning jamiyat taraqqiyoti va unda insonning tutgan o'rnini barkamol inson ta'lim-tarbiyasi bilan bog'liq axloqiy-huquqiy qarashlari hech qachon o'z qimmatini yo'qotmaydi va hozirgi davrda ham unga rioya qilish juda muhim tarbiyaviy ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.Zununov. Pedagogika tarixi. Toshkent-2004.
2. M. Qurbonov. Ijtimoiy pedagogika. - Toshkent, 2003, 41-b.
3. J.Hasanboyev. Pedagogika, -" Noshir" Toshkent, 2011, 130-b.
4. B.X.Xodjayev. Umumiy pedagogika nazaryasi va amaliyoti. Toshkent, 2017.
5. Khaydarov, S. A. (2021). The role of the use of fine arts in teaching the history of the country. International scientific and practical conference. CUTTING EDGE-SCIENCE. In *Conference Proceedings* (pp. 41-43).
6. Davrenov, J., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O'RGANISHDA XVI-XVIII ASRLARDA YAPONIYA DAVLATI TARIXINI AHAMIYATI. *Scientific progress, 1*(6).
7. Narmatov, D., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O'QITISHDA ISPANIYA XV-XVII ASRLARDAGI TARIXI. *Scientific progress, 1*(6).
8. Elguzarov, B. B. O. G. L., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O'RGANISHDA MITANNI DAVLATCHILIGINING O'RNINI VA AHAMIYATI. *Scientific progress, 1*(6), 616-619.

9. Erkinov, A. S. O., & Haydarov, S. (2021). YUNON-BAQTRYA PODSHOLIGINING IJTIMOYI TUZIMI, XO'JALIGI VA MADANIYATI. *Scientific progress*, 1(6), 620-622.

10. Nematov, M. D. O., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI ORGANISHDA SHUMER-AKKAD DAVLATCHILIGINING ORNI VA AHAMIYATI. *Scientific progress*, 1(6).

11. Ermatov, F., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O'QITISHDA 1870-1914 YILLARDA ANGLIYANING O'RGANILISHI. *Scientific progress*, 1(6).

12. Do'Stmurodov, S., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O'QITISHDA XVI-XVIII ASRLARDA HINDISTONNI O'RGANISH. *Scientific progress*, 1(6).

13. Mengboyev, S. N., & Haydarov, S. (2021). TARIX FANINI O'QITISHDA URARTU PODSHOLIGINING O'RNI. *Scientific progress*, 1(6).

14. Asqarov, N. S. O., & Haydarov, S. (2021). ARAB XALIFALIGINING POYTAXTI BAG'DODNING TANAZZULGA YUZ TUTISHI. *Scientific progress*, 1(6).

15. Ro'Zmetov, J., & Haydarov, S. (2021). TARIXNI O'RGANISHDA SOSONIYLAR DAVLATINING O'RNI VA AHAMIYATI. *Scientific progress*, 1(6).

16. Tulaboyev, D., & Haydarov, S. (2021). TARIXNI O'RGANISHDA MESOPATAMIYANING TARIXI VA DINI: O'RNI HAMDA AHAMIYATI. *Scientific progress*, 1(6).

17. Хайдаров, С.А., (2022). Захриддин Мухаммад Бобур: бир кўлда мўйқалам-у, бир кўлда тож. *Scientific progress*, 3(3).